

Milano, 24/1/2025

**Richiesta al CET Lombardia 5
di notifica-approvazione dello studio:**

“Il versamento pericardico dopo cardiocirurgia: caratteristiche, fattori di rischio e gestione”

Proponente: Dott.ssa Gaia Cattadori

UO Cardiologia Riabilitativa

IRCCS MultiMedica

E-mail: gaia.cattadori@multimedica.it

Gentile Comitato Etico,
in allegato alla presente si invia la documentazione relativa allo studio "Il versamento pericardico dopo cardiocirurgia: caratteristiche, fattori di rischio e gestione".

Il versamento pericardico è di comune riscontro dopo cardiocirurgia. La risoluzione è spesso spontanea ma i rari casi di evoluzione in tamponamento cardiaco costituiscono un'emergenza sanitaria. Tuttavia, nonostante il versamento pericardico post-operatorio rappresenti una sfida usuale nella pratica clinica di un Reparto Cardiocirurgico e di Cardiologia Riabilitativa post-chirurgica, i dati in letteratura sono scarsi e non permettono una gestione clinica e farmacologica basata sulle evidenze.

Il nostro Progetto di ricerca osservazionale ha lo scopo di valutare le caratteristiche e i fattori di rischio del versamento pericardico post cardiocirurgia per caratterizzare la miglior gestione clinica e farmacologica.

I Pazienti in studio sono pazienti ricoverati in Cardiologia Riabilitativa dopo intervento di cardiocirurgia.

La raccolta dati è monocentrica.

L'inizio dello studio è previsto per febbraio 2025 con la raccolta dati di pazienti ricoverati dal gennaio 2022 all'aprile 2024 con follow-up successivo di 2 anni. L'analisi dei dati sul Data Base dei dati raccolti sarà condotta nel rispetto delle Normative vigenti in materia di Tutela della Privacy.

Non sono previsti valutazioni o procedure addizionali rispetto alla normale pratica clinica.

Il Promotore dello studio è IRCCS- MultiMedica che agirà come unico centro dello studio.
Il sottoscritto, Gaia Cattadori

RICHIEDE

In virtù della natura Spontanea del protocollo, l'esenzione dal versamento dei diritti fissi di segreteria del Comitato Etico.

Restando in attesa di un Vostro gentile riscontro colgo l'occasione per porgere i miei più cordiali saluti.

Gaia Cattadori
24/01/2025

